

EXAMES DE IMAGEM NO DIAGNÓSTICO DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE): A IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E/OU RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6585468

Autores:

Giovana Cuffari Papaiano¹,
Michele Rosana Maia Santos²
Paulo Roberto Palma Urbano³

Filiação:

¹Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP, Brasil
²Mestranda da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo/SP, Brasil
³Docente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP, Brasil

RESUMO

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma alteração na perfusão tecidual encefálica dividida entre o tipo isquêmico ou hemorrágico. O AVE tem alta incidência mundial e pode deixar sequelas que geram grande demanda orçamentária e de atendimento assistencial ao paciente. No Brasil, 85% dos casos são isquêmicos e acomete principalmente idosos e pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica. Pacientes com sintomas do AVE devem ser submetidos a exames de imagem por Tomografia Computadorizada (TC) e/ou Ressonância Magnética (RM) para confirmação do diagnóstico e tomada de decisão quanto ao tratamento. O rápido diagnóstico é decisivo na gravidade da lesão e no grau de sequela posterior. Contudo, o presente trabalho aborda a utilização de equipamentos para o diagnóstico por imagem do AVE, com enfoque na isquemia, e objetiva mostrar a importância da utilização da TC e RM no diagnóstico precoce, diferenciando as técnicas e comparando suas utilizações. Se trata de uma revisão bibliográfica simples com buscas nas plataformas SciELO, Pubmed e Google Acadêmico. Foram utilizados 14 estudos publicados a partir de 2015 que explicam o funcionamento desses equipamentos e como a utilização nas primeiras horas de sintomas pode diferenciar entre os tipos e definir local e extensão da lesão com

precisão, além de definir o fluxo sanguíneo local por angiografia e perfusão, diferenciando o core da área de penumbra. Assim, fica evidente a importância da imagem no AVE para varredura da lesão e melhora do prognóstico do paciente.

Palavras chaves: Acidente vascular Encefálico; Diagnóstico por Imagem; Tomografia Computadorizada; Ressonância Magnética.

ABSTRACT

Stroke is an alteration in the brain perfusion and can be divided in ischemic stroke or haemorrhagic stroke. There is a high incidence of stroke worldwide and it can leave sequels that generates a high budget demand and also patient care need. In Brazil, 85% of the stroke cases are ischemic and affects mainly advanced age people and with Systemic Arterial Hypertension. Patients who present stroke symptoms should undergo to image exams by Computed Tomography (CT) and/or Magnetic Resonance Imaging (MRI) to confirm diagnosis and help make-decision regarding treatment. Rapid diagnosis can be decisive in the lesion severity and in the subsequent sequel degree. Nevertheless, the present study addresses the equipment use for stroke imaging diagnosis, focusing on ischemia, and also aims to show the importance of CT and MRI in the early diagnosis of stroke, differentiating the techniques and comparing their uses. This study is a simple bibliographic review that searches on the SciELO, Pubmed and Google Scholar platforms. 14 articles published from 2015 were used in this review and it explained imaging equipment's operation and how its usage at first hours symptoms can differentiate between stroke types with precision of the location and extent of the lesion, and it manages to define the brain blood flow by angiography and perfusion, differentiating the core from the penumbra area of lesion. In this way, the importance of imaging in stroke is evident for scanning the lesion and improve patient prognosis.

Keywords: Stroke; diagnostic imaging; Computed Tomography e Magnetic Resonance

INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) ocorre quando há uma disfunção na circulação sanguínea encefálica e pode ser definida por evidências clínicas, patológicas ou radiológicas de isquemia ou hemorragia em alguma região vascular específica do encéfalo, essa disfunção provoca alterações na perfusão tecidual modificando a bioquímica celular e pode levar à morte neuronal na região afetada (BERTOLINI *et al.*, 2022; ESENWA; GUTIERREZ, 2015; MARGARIDO *et al.*, 2021). O AVE hemorrágico possui uma maior taxa de mortalidade em relação ao isquêmico, uma vez que ocorre a ruptura abrupta de uma artéria cerebral acometida por lesões patológicas como o aneurisma. Já no AVE isquêmico, pode haver uma oclusão permanente ou transitória das artérias por trombos ou ateroembolismo impossibilitando a irrigação das células posteriores à obstrução, casos transitórios podem ter sintomas resolvidos em 24 horas e maior probabilidade de sobrevida sem morbidade subsequente (MARGARIDO *et al.*, 2021; WHO, 2022; YEW; CHENG, 2015). Em ambos os casos,

quando o paciente sobrevive, pode ocorrer sequelas como perda de visão, da fala, paralisias, confusão mental e demências, além do risco aumentado para um novo episódio (KALARIA; AKINYEMI; IHARA, 2016; WHO, 2022).

Anualmente, mais de 15 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem um AVE, sendo aproximadamente 5 milhões desses casos fatais e outros 5 milhões são pacientes que desenvolvem deficiências permanentes que demandam cuidados farmacológicos e de enfermagem especiais (BERTOLINI *et al.*, 2022). Essa alta morbidade da doença demanda recursos financeiros elevados que é utilizado no tratamento, reabilitação e previdência dos pacientes, nos Estados Unidos chega-se a gastar cerca de trinta bilhões de dólares por ano apenas em casos de AVE (LOBO, *et al.*, 2021).

Apesar de menos comum em pessoas abaixo de 40 anos, o AVE é a quinta principal causa de morte na faixa etária entre 15 e 59 anos, e em idosos (> 60 anos) é a segunda principal causa de óbito no mundo. De todos os casos, o tipo mais comum é o isquêmico, podendo chegar a 85% no Brasil e superar as doenças cardiovasculares nos índices de morte do país (BERTOLINI *et al.*, 2022; SILVA; OLIVEIRA, 2017; WHO, 2022). De acordo com Lobo *et al.*, (2021), foram registrados um total de 73.920 óbitos por AVE isquêmico no território brasileiro no ano de 2019, como apresentado no gráfico da figura 1, esse número se distribui por faixa etárias com prevalência de casos em idade mais avançada.

Figura 1: Número absoluto de Óbitos por acidente vascular cerebral isquêmico no território brasileiro, por faixa etária. Retirado de Lobo (2021);

A principal causa de AVE é a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), seguido por fatores de risco como a dislipidemia, obesidade, diabetes mellitus, história familiar de AVE, tabagismo, alcoolismo,

sedentarismo, ser do sexo masculino ou mulheres que fazem uso de contraceptivos hormonais e outros (BERTOLINI *et al.*, 2022; LOBO, *et al.*, 2021; SILVA; OLIVEIRA, 2017).

Os sintomas mais comuns que podem indicar, clinicamente, um AVE são dormência, fraqueza unilateral repentina, discurso alterado, diplopia (percepção de duas imagens de um objeto), ataxia (equilíbrio ou coordenação motora alterada) e vertigem ortostática podendo ocorrer também sintomas atípicos como cegueira binocular, amnésia, disartria (fala arrastada), disfagia (dificuldade ao deglutir) e outros, dependendo da região do encéfalo em sofrimento (HANKEY, 2017). O diagnóstico precoce é muito importante e está relacionado com um melhor prognóstico, uma vez que lesões focais permanentes podem se formar em poucos minutos com interrupções de fluxo sanguíneo inferiores a 25% do normal, além disso, áreas de penumbra adjacentes à lesão, especialmente na isquemia, podem ser recuperadas se tratadas a tempo com a restauração do fluxo sanguíneo, o que reduz o grau de sequelas (HERPICH; RINCON, 2020; LOBO, *et al.*, 2021).

O diagnóstico clínico a partir dos sintomas é normalmente exato, mas a determinação do tipo de AVE e o local e extensão precisa da lesão não é tão simples, exigindo equipamentos especializados de imagem que permitem um diagnóstico diferencial e identificação de reversibilidade (KALARIA; AKINYEMI; IHARA, 2016). As imagens para diagnóstico do AVE são obtidas preferencialmente por equipamentos de Tomografia Computadorizada (TC) ou Ressonância Magnética (RM) (Figura 2), podendo-se fazer a utilização de contraste ou não. (SILVA; OLIVEIRA, 2017).

Figura 2: Equipamentos utilizados no diagnóstico do AVE. A). Tomografia Computadorizada (TC). Retirado de STAR: Atate of the Art Radiology (s.d.); B). Ressonância Magnética (RM). Retirado de RKP: Engenharia Clínica (2019).

Pelas graves consequências na saúde do indivíduo e posterior cuidado intensivo em caso de sequelas que um AVE pode ocasionar, é de extrema importância a rápida identificação do quadro e diagnóstico preciso do tipo da doença e região do encéfalo acometida a fim de identificar e tratar regiões recuperáveis para minimizar os danos. Dessa forma, o presente trabalho tratará sobre a utilização de equipamentos para o diagnóstico por imagem do AVE, com enfoque na isquemia, uma vez que é o tipo predominante, e esclarecer as principais diferenças entre as técnicas de TC e RM.

OBJETIVOS

Geral:

O objetivo desse estudo é mostrar a importância da utilização dos equipamentos especializados para exames de imagem, a Tomografia Computadorizada (TC) e a Ressonância Magnética (RM), no diagnóstico precoce de AVE.

Específicos:

Os objetivos específicos do presente estudo é diferenciar as técnicas de aquisição de imagem por TC e RM de forma geral; mostrar como as técnicas podem diferenciar um AVE hemorrágico de um AVE isquêmico evidenciando seus respectivos níveis de gravidade e extensão de lesão; comparar os pros e contras da utilização de cada tipo de técnica para o exame; e identificar os principais desafios no uso desses equipamentos para o diagnóstico do AVE;

METODOLOGIA

O presente estudo se trata de uma revisão bibliográfica simples com buscas por artigos científicos nas plataformas de dados SciELO, Pubmed e Google Acadêmico. As buscas foram feitas pelos termos *Stroke*, *Ischemic Stroke*, *Hemorrhagic Stroke*, *Stroke Penumbra*, *Diagnostic imaging*, *Computed Tomography* e *Magnetic Resonance* nos meses de março e abril de 2022. Foram considerados artigos publicados a partir do ano de 2015 até maio de 2022.

A escolha dos artigos foi por meio de análise do título seguido pelo resumo e posterior análise do texto. Trabalhos escritos na língua portuguesa ou inglesa e que abordavam definições e explicações sobre os tipos de AVE, especificações sobre o funcionamento dos equipamentos para exames de imagem por TC e RM, diferenças no diagnóstico por imagem de AVE por esses

equipamentos, e outras nuances do diagnóstico por imagem de AVE foram inclusos nesse trabalho. Os critérios de exclusão adotados foram estudos publicados em línguas diferentes do inglês e português e que tratavam do diagnóstico do AVE apenas por meio de escalas e questionários sobre o quadro clínico sem enfoque nos exames de imagem tratados nesse trabalho ou que tratavam sobre o tratamento e/ou prevenção do evento primário ou secundário.

DESENVOLVIMENTO

Pra essa revisão de bibliografia foram selecionados 14 artigos científicos, dentre os quais havia revisões de literatura, estudos comparativos, dissertação e monografia como fonte de dados para descrever sobre a utilização da TC e RM no diagnóstico do AVE.

A definição de AVE, como descrito por Hankey (2017), é um episódio agudo de disfunção focal do cérebro, retina ou medula espinhal com duração superior a 24 horas, ou que exames de imagem de TC ou RM demonstrem infarto focal ou hemorragia relevante para os sintomas. O AVE é considerado um acidente isquêmico transitório se a disfunção focal tiver duração inferior à 24 horas e houver evidências de infarto por imagens utilizando essas mesmas técnicas.

Os subtipos patológicos de AVE corresponde ao AVE isquêmico, que pode ser um infarto cerebral, retinal e/ou espinal, e o AVE hemorrágico, que pode ser uma hemorragia intracerebral e/ou subaracnóidea. Os subtipos de AVE clínico são as síndromes isquêmicas incluindo a síndrome da circulação total ou parcial anterior (sistema carotídeo), síndrome da circulação posterior (artérias vertebrais no pescoço, intracraniais vertebrais, basilar e artérias cerebrais posteriores) e a síndrome lacunar. O AVE isquêmico também pode ser classificado como do subtipo etiológico, que é causado por um embolismo arterial, do coração ou de pequenos vasos da microcirculação local, ou também ter sua origem desconhecida. Já o hemorrágico é classificado de acordo com sua etiologia ou local anatômico da lesão, sendo o mais comum o AVE hemorrágico intracerebral supratentorial profundo e lobar. (HANKEY, 2017)

No AVE isquêmico agudo, a obstrução total ou parcial do vaso gera três áreas distintas de lesão no tecido encefálico que são: a região do core, que é a primeira região atingida e o núcleo do infarto, havendo morte celular e irreversibilidade da lesão; a região de penumbra isquêmica, que pode ser definida como uma região de hipoperfusão intensa, que não apresenta atividade elétrica e de alto risco de lesão irreversível do tecido; e a área de oligemia, que é uma região com atividade neuronal mantida, adjacente à penumbra e sem risco de infarto, e que também sofre com a hipoperfusão. Com o passar do tempo, o core da lesão pode expandir para a região de penumbra, mas com a reperfusão tecidual dessa região, o tecido neuronal, uma vez sem atividade, pode recuperar sua função (figura 3) (CHALET *et al.*, 2022).

Figura 3: Região de core e sua possível expansão para penumbra. Retirado de Silva e Oliveira (2017).

Com a utilização de imagens por TC ou RM também pode-se verificar parâmetros hemodinâmicos e perfusão do tecido lesionado. A diferenciação entre as regiões reversíveis do core da lesão é feita por parâmetros como o fluxo e volume sanguíneo cerebral, tempo médio de circulação, atraso arterial e coeficiente de difusão aparente (CHALET *et al.*, 2022). Dessa forma, existem as técnicas de TC que incluem a Angiografia por TC (ATC) e a perfusão por TC (PTC), enquanto na RM existem técnicas que incluem a angiografia por ressonância magnética (ARM), RM ponderada por perfusão e sequências parenquimais de Imagem Ponderada em Difusão (DWI – do inglês *diffusion weighted imaging*) com coeficiente aparente de difusão, gradiente eco, imagem ponderada de susceptibilidade e recuperação de inversão atenuada por fluido (FLAIR – do inglês *fluid-attenuated inversion recovery*). Considerando o AVE um evento dinâmico, combinações dessas técnicas ao longo do tempo de curso da doença podem oferecer um panorama, em tempo real, do crescimento da lesão (LIN; LIEBESKIND, 2016).

A TC é uma técnica de imagem que utiliza o princípio de atenuação do feixe de raio-X e seu processamento digital por sistemas computadorizados. O equipamento é um sistema com uma fonte de radiação ionizante (raio-x) e tubodetectores em oposição numa trajetória circular de 360 graus. Esses detectores captam os feixes de raio-x em torno do paciente e adquirem as imagens por fatias, cortes axiais ou transaxiais. Conforme o equipamento faz a varredura do comprimento do paciente ou segmento anatômico que se deseja analisar, fatias de imagem vão se formando e possibilita a avaliação de todo o volume do órgão ou sistema de interesse (ALONSO *et al.*, 2015; GÓMEZ, 2017).

As imagens de TC são formadas de acordo com a atenuação do raio-X e expressa em uma escala numérica de Hounsfield que vai de zero (água) à -1000 HU (ar) e 1000 HU (estruturas radiopacas como os ossos). Estruturas mais densas são hiperatenuantes/hiperdensas e se apresentam mais claras como é o caso dos ossos. Estruturas menos densas como o ar são hipotenuantes/hipodensas e mais escuras. Os demais tecidos variam de acordo com sua

composição e densidade. Existem diferentes gerações desses equipamentos (Figura 4), conforme sua evolução foram-se aprimorando as técnicas de aquisição de imagem por meio de mais detectores de raio-X, movimento helicoidal dessas estruturas ao redor do paciente, equipamentos multicorte, de cortes em diferentes eixos e melhores resoluções das imagens, tudo contribuindo para um menor tempo e qualidade das aquisições (GÓMEZ, 2017; SILVA; OLIVEIRA, DE, 2017).

Figura 4: Gerações representativas da TC. Retirado de Gómez (2017).

Na Ressonância Magnética (RM), as imagens são formadas pela utilização de um campo magnético induzido por núcleos de átomos de hidrogênio que, por possuírem massa atômica desigual, se encontram em um giro característico denominado *spin*, que é o momento magnético. Esse momento magnético em muitos núcleos criam pequenos campos orientados aleatoriamente de acordo com os princípios do movimento browniano, e ao serem expostos a um campo externo estático e mais intenso, se orientam de forma paralela ou antiparalela giratória em direção a esse novo campo, se alinhando a ele. Essa nova orientação possui uma frequência medida em Tesla que varia de acordo com a intensidade do campo magnético estático externo. Nesse sentido, pelo campo ser estático, não induz corrente à uma bobina receptora, sendo necessário a aplicação de pulsos de radiofrequência no paciente, que são absorvidos pelos núcleos de hidrogênio e desviados da posição inicial no campo. Essa radiofrequência será captada por receptores interligados à digitalizadores que formarão a imagem no computador. Essas imagens podem ser exibidas de forma estática dinâmica ou em reconstruções multiplanares (RIBEIRO, 2018; SILVA; OLIVEIRA, DE, 2017).

No diagnóstico do AVE, ambos os equipamentos podem ser utilizados, a escolha geralmente é de acordo com a disponibilidade de equipamento pela unidade de atendimento em que o paciente se encontra. A TC é a mais utilizada nas unidades de atendimento e hospitais por ser o equipamento mais disponível e gerar imagens em um tempo reduzido quando comparada à RM. A TC tem a capacidade de diferenciar o tipo de AVE, sua localização e a extensão da lesão, guiando para a tomada de decisão em relação às terapias, incluindo as mais arriscadas como trombolise e trombectomia endovascular (HEISS, 2017; YEW; CHENG, 2015). É indicado que todos os pacientes passem por exames de imagem em um desses equipamentos, primeiramente sem a utilização de

contraste, com o objetivo inicial de diferenciar entre a isquemia e uma hemorragia (HERPICH; RINCON, 2020; YEW; CHENG, 2015).

Um escaneamento do encéfalo utilizando TC sem contraste é suficiente para excluir um AVE hemorrágico subaracnoide ou intracerebral uma vez que tem uma grande sensibilidade na detecção de AVE hemorrágico intracraniano recente, embora sua sensibilidade para AVE isquêmico nas primeiras horas, ou infartos muito pequenos e/ou localizado na fossa posterior seja inferior (HANKEY, 2017; HERPICH; RINCON, 2020). A utilização da RM com a técnica de difusão tem uma ampla capacidade de detectar AVE isquêmico, chegando a diagnosticar 90% dos pacientes com esse tipo de acidente vascular e um terço dos que apresentam um evento transitório. A RM ponderada em T2 com gradiente eco tem a mesma sensibilidade que a TC para o tipo hemorrágico (HANKEY, 2017).

Independente da técnica utilizada, o diagnóstico de AVE é sempre mais difícil nas primeiras horas, principalmente se a origem do acidente é desconhecida e se as imagens obtidas apresentarem normalidade. Geralmente a rapidez em adquirir as imagens também é dificultada pelo estado em que o paciente se encontra, como em casos de agitação, a TC pode ser uma aliada devido ao fácil e rápido manuseio do equipamento (HANKEY, 2017). A principal limitação dos exames de imagem no diagnóstico do AVE, mesmo com equipamentos mais avançados em tecnologia, é na determinação de infartos sem causa determinada no caso do AVE isquêmico, pois quando há uma etiologia, é possível verificar a oclusão do lúmen arterial intracraniano por êmbolos, especialmente em artérias de grande e médio calibre (KALARIA; AKINYEMI; IHARA, 2016).

A técnica que permite a visualização e avaliação da circulação intracraniana e extracraniana e favorece a identificação da oclusão do lúmen arterial no AVE isquêmico é a Angiografia (figura 5). Essa técnica pode ser realizada tanto em equipamentos de TC como de RM e permitem a aquisição de imagens volumétricas desde o arco aórtico até o Polígono de Willis identificando trombos em artérias intracranianas, carótidas e vertebrais no pescoço e se o paciente é um candidato à trombectomia intra-arterial (LIN; LIEBESKIND, 2016; SILVA; OLIVEIRA, DE, 2017).

Figura 5: imagens de angiografia demonstrando sinais sugerindo trombose da artéria cerebral medial. A: TC sem contraste demonstrando região hiperdensa na artéria esquerda (seta vermelha);

B: RM com gradiente eco demonstrando florescimento de artefato em artéria esquerda (seta branca). Retirado de Lin e Liebeskind (2016).

A ATC também é uma boa ferramenta para o diagnóstico de hemorragia intracraniana. Por meio da utilização de contraste iodado é possível ver o realce de vasos e o extravasamento de líquido dentro do hematoma e prever sua expansão (figura 6), assim como pacientes que podem se beneficiar de intervenção cirúrgica. Entretanto, a ATC tem custo mais elevado e há uma preocupação quanto ao risco de nefropatia pela utilização do contraste, especialmente em pacientes que já sofrem por insuficiência renal. Dessa maneira, ARM seria uma melhor opção nesse contexto, uma vez que pode ser realizada sem contraste e permite imagens bidimensionais e tridimensionais do fluxo sanguíneo, mas é importante salientar a baixa disponibilidade da RM em departamentos de emergência devido ao seu alto custo geral e o tempo que leva para realização desse tipo de exame (MOROTTI; GOLDSTEIN, 2016).

Figura 6: Angiografia de AVE maligno isquêmico (região hipodensa) de toda região da artéria cerebral medial esquerda com conversão hemorrágica (região hiperdensa) adquirida por TC com utilização de contraste. Retirado de Lin e Liebeskind (2016).

Na identificação e divisão das regiões de lesão do AVE a perfusão é a técnica empregada por oferecer imagens instantâneas da fisiopatologia permitindo estimar o volume relativo da área de penumbra que pode ser recuperada pela reperfusão assim como a região do core que pode apresentar risco de uma conversão hemorrágica a partir da isquemia. As técnicas comumente utilizadas são, na RM, a técnica DWI e RM ponderada por perfusão, e na TC a PTC, uma vez que oferecem rápida identificação dos pacientes com área de penumbra persistente e que são candidatos a se submeter às terapias de reperfusão (LIN; LIEBESKIND, 2016).

DWI é um marcador de isquemia utilizado para identificar a região original do core por meio de hiperintensidade que demonstra a lenta difusão de prótons de água na região, uma vez que a isquemia resulta na falha das bombas de íons celulares. Na RM ponderada por perfusão, é aplicado contraste intravenoso no paciente que reduz seu sinal quando passa pela região lesionada. As áreas de incompatibilidade entre essas duas técnicas representa a região de penumbra, tecido recuperável com possibilidade de danos irreversíveis na ausência de reperfusão (CAMARA; MATEI; ZHANG, 2021).

A incompatibilidade de regiões adquiridas por imagem de DWI e RM ponderada por perfusão na RM é considerada significativa se a penumbra for pelo menos 20% do volume do core isquêmico da lesão. De acordo com o estudo prospectivo *Diffusion and Perfusion Imaging Evaluation for Understanding Stroke Evolution* (DEFUSE), deve-se observar o perfil de incompatibilidade entre as técnicas a fim de identificar os candidatos ideais para trombólise sem causar danos adicionais. Há o perfil de incompatibilidade alvo, que demonstra volume de lesão pequeno em DWI e volume de lesão grande em RM ponderada por perfusão, o que está relacionado a melhores resultados, e o perfil maligno, com pouca probabilidade de reversão, que é definido por grande volume de lesão em ambas as técnicas (LIN; LIEBESKIND, 2016). A figura 7 abaixo demonstra a marcação das áreas de lesão nas imagens feita com a técnica de RM com DWI e RM ponderada por perfusão nos dois tipos de perfil de pacientes, apresenta também a RMA da lesão.

Figura 7: Perfis de incompatibilidade das lesões por avaliação das imagens de Ressonância Magnética (RM). Imagem ponderada em difusão (DWI); RM ponderada por perfusão (PWI) e Angiografia por RM (MRA) – setas apontam oclusão arterial. Retirado de Lin e Liebeskind (2016). Modificado pelo próprio autor (2022).

A definição de penumbra pela utilização da TC varia entre estudos, podendo ser definida pelo tempo médio de transito (MTT) *versus* o tempo máximo (Tmax) ou pelo fluxo sanguíneo cerebral (FSC) *versus* o volume de sangue cerebral (VSC) (CAMARA; MATEI; ZHANG, 2021). Na utilização da TC sem contraste, a área de isquemia severa aparece hipodensa devido à presença aumentada de

água (edema iônico), dessa maneira, a definição da área de cérebro recuperável e da área do core pode ser estabelecida pela densidade decrescente de contínua e não dicotômica (figura 8). Esse parâmetro é verificado por escalas semiquantitativas, como é o caso do *Alberta Stroke Program Early CT Score* (ASPECTS, aspectsinstroke.com) (GOYAL *et al.*, 2020).

Figura 8: Hipodensidade contínua na TC sem contraste. A: hipodensidade discreta do núcleo caudado e lentiforme; B: hipodensidade notável e irregular; C: hipodensidade acentuada no núcleo caudado e lentiforme e na ínsula e região M1. Retirado de Goyal *et al.* (2020). Modificado pelo próprio autor (2022).

A técnica de PTC mede a relação entre o FSC relativo e o VSC por meio de sequências de escaneamento do cérebro a cada 45/90 segundos após a administração intravenosa do contraste, uma vez que o core da lesão é operacionalmente definido pela redução severa do fluxo e volume sanguíneo cerebral. Assim o fluxo é dado pelo tempo até o pico da marcação e o tempo médio de transito, calculados baseando-se nas curvas de realce do tecido e exibidos como mapas com limites codificados por cores (figura 9) (GOYAL *et al.*, 2020).

Figura 9: Perfusão por Tomografia Computadorizada (PTC); Imagem de AVE com hemiparesia esquerda mostrando sequencialmente o fluxo cerebral, o tempo médio de trânsito e anomalias incompatíveis que implicam a presença de uma penumbra. Retirado de Silva e Oliveira (2017).

Das técnicas citadas para determinar as áreas de lesão do AVE recuperáveis, a penumbra, DWI na RM é considerado padrão ouro para delimitação e tomada de decisão uma vez que a CT sem contraste está sujeita à variabilidades quanto à hipodensidade da lesão por depender dos observadores e de fatores externos como a iluminação da sala (GOYAL *et al.*, 2020). Já na PTC, os *softwares* utilizados para a criação do mapa de cores aplica um limiar universal dos pontos de tempo desde o princípio do AVE, o que não considera características individuais do paciente e do tecido avaliado. Estudos também sugerem que essa técnica pode superestimar as alterações isquêmicas, criando uma espécie de core fantasma, o que pode excluir um paciente elegível para o tratamento de reperfusão (CAMARA; MATEI; ZHANG, 2021).

CONCLUSÃO

Com o exposto por esse trabalho, fica evidente a importância da utilização dos equipamentos de imagem nas primeiras horas de um quadro clínico de AVE, uma vez que produz agilidade no diagnóstico e possibilita a intervenção rápida de tratamento. A reperfusão da área lesada pelo AVE em pouco tempo após o acidente é decisiva na reversão do quadro e recuperação de áreas de penumbra melhorando, assim, o prognóstico do paciente. Dessa forma a TC e RM tem papel decisivo e direto na qualidade de vida do paciente pós AVE e sua utilização sem contraste deve ser a primeira escolha diante de um diagnóstico clínico de AVE no momento em que o paciente chega na unidade de saúde. Após a identificação do tipo de lesão, técnicas de angiografia e perfusão por TC ou RM são importantes para definir se o paciente é elegível para tratamentos cirúrgicos e de reperfusão.

REFERÊNCIAS

1. ALONSO, T. C. *et al.* Parâmetros Relacionados À Qualidade Da Imagem Em Tomografia Computadorizada. **X Congresso Regional Latinoamericano IRPA de Protección y Seguridad Radiológica**, 2015. p. 1–13. Disponível em: <<http://www.irpabuenosaires2015.org/Archivos/trcompletos/irpa/IRPA2015TRABALHOCOMPLETOVF.pdf>>.
2. BERTOLINI, G. R. F. *et al.* Perfil de indivíduos internados devido acidente vascular encefálico no hospital universitário do Oeste do Paraná. Estudo epidemiológico entre os anos 2010 a 2019 / Profile of individuals hospitalized due to stroke at the university hospital of Western Par. **Brazilian Journal of Health Review**, 2022. v. 5, n. 1, p. 2027–2041.
3. CAMARA, R.; MATEI, N.; ZHANG, J. H. Evolution of the stroke paradigm: A review of delayed recanalization. **Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism**, 2021. v. 41, n. 5, p. 945–957.
4. CHALET, L. *et al.* Clinical Imaging of the Penumbra in Ischemic Stroke: From the Concept to the Era of Mechanical Thrombectomy. **Frontiers in Cardiovascular Medicine**, 2022. v. 9, n. March, p. 1–17.
5. ESENWA, C.; GUTIERREZ, J. Secondary stroke prevention: Challenges and solutions. **Vascular Health and Risk Management**, 2015. v. 11, p. 437–450.

6. GÓMEZ, Á. M. L. **Estudo de dosimetria e qualidade de imagem em varreduras de tomografia computadorizada de cabeça utilizando objeto simulador.** [S.l.]: Universidade Federal de Minas Gerais, 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-AUTLEJ>>.
7. GOYAL, M. *et al.* Challenging the Ischemic Core Concept in Acute Ischemic Stroke Imaging. **Stroke**, 2020. n. October, p. 3147–3155.
8. HANKEY, G. J. Stroke. **The Lancet**, 2017. v. 389, n. 10069, p. 641–654.
9. HEISS, W. D. Contribution of Neuro-Imaging for Prediction of Functional Recovery after Ischemic Stroke. **Cerebrovascular Diseases**, 2017. v. 44, n. 5–6, p. 266–276.
10. HERPICH, F.; RINCON, F. Management of acute ischemic stroke. **Critical Care Medicine**, 2020. v. 48, n. 11, p. 1654–1663.
11. KALARIA, R. N.; AKINYEMI, R.; IHARA, M. Stroke injury, cognitive impairment and vascular dementia. **Biochimica et Biophysica Acta – Molecular Basis of Disease**, 2016. v. 1862, n. 5, p. 915–925. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.bbadis.2016.01.015>>.
12. LIN, M. P.; LIEBESKIND, D. S. Imaging of Ischemic Stroke. **CONTINUUM Lifelong Learning in Neurology**, 2016. v. 22, n. 5, p. 1399–1423.
13. LOBO, P. G. G. A. *et al.* Epidemiologia do acidente vascular cerebral isquêmico no Brasil no ano de 2019, uma análise sob a perspectiva da faixa etária / Epidemiology of the ischemic cerebrovascular accident in Brazil in the year of 2019, an analysis from an age group perspective. **Brazilian Journal of Health Review**, 2021. v. 4, n. 1, p. 3498–3505.
14. MARGARIDO, A. J. L. *et al.* Epidemiologia do Acidente Vascular Encefálico no Brasil. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, 2021. v. 39, p. e8859.
15. MOROTTI, A.; GOLDSTEIN, J. N. Diagnosis and Management of Acute Intracerebral Hemorrhage. **Emergency Medicine Clinics of North America**, Nov. 2016. v. 34, n. 4, p. 883–899. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0733862716300517>>.
15. RIBEIRO, H. S. CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS COMISSONAMENTO DE USINAS FOTOVOLTAICAS Varginha Varginha. 2018. p. 0–48. Disponível em: <<http://192.100.247.84/handle/prefix/588>>.
16. RKP ENGENHARIA CLÍNICA. Manutenção Preditiva em Equipamentos de Ressonância Magnética. **RKP Engenharia Clínica**, 2019. Disponível em: <https://rkpengenharia.com.br/ressonancia-magnetica/>. Acesso em: 15 de maio de 2022.
17. SILVA, F. M. S. Da; OLIVEIRA, E. M. F. DE. Comparação Dos Métodos De Imagem (Tomografia Computadorizada E Ressonância Magnética) Para O Diagnóstico De Acidente Vascular Encefálico. **Revista Enfermagem Contemporânea**, 2017. v. 6, n. 1, p. 81–89.
18. STAR DIAGNÓSTICOS LTDA. Tomógrafo: um guia completo sobre o aparelho e como escolher. **STAR: Atate of the Art Radiology**, s.d.. Disponível em: <https://star.med.br/guia-completo-para-escolha-do-seutomografo/>. Acesso em: 15 de maio de 2022.
19. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Stroke, Cerebrovascular accident. **WHO**, 2022. Disponível em: <http://www.emro.who.int/health-topics/strokecerebrovascular-accident/index.html>. Acesso em: 20 de abril de 2022.
20. YEW, K. S.; CHENG, E. M. Diagnosis of acute stroke. **American Family Physician**, 2015. v. 91, n. 8, p. 528–536.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »